

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Нурматова Ситора Шавкатовна

Базовый докторант Научно-исследовательского
института развития туризма.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919449>

Аннотация. Статья посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на поведение потребителей в сфере туристических услуг. В работе подробно рассматриваются ключевые элементы, определяющие выбор туристических продуктов, такие как экономические, социальные, психологические, технологические и экологические факторы. Особое внимание уделяется воздействию уровня доходов, глобализации, демографическим изменениям и развитию технологий, которые делают путешествия более доступными для широкой аудитории. Также анализируются изменения в предпочтениях потребителей, включая возрастание интереса к экотуризму и социально ответственной форме отдыха. Оценка указанных факторов способствует более глубокому пониманию динамики потребительских предпочтений и позволяет туристическим компаниям разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии, соответствующие потребностям современных клиентов.

В ходе изучения материала были определены следующие задачи: знакомство с различными теориями возникновения потребностей и анализ влияния различных факторов на формирование потребности в туристических услугах.

Ключевые слова: потребительское поведение, факторы потребительского поведения, теория, статистика, маркетинг, туристические организации.

Abstract. This article is dedicated to the analysis of the factors influencing consumer behavior in the tourism services sector. The paper thoroughly examines the key elements determining the choice of tourism products, such as economic, social, psychological, technological, and ecological factors. Special attention is given to the impact of income levels, globalization, demographic changes, and technological developments that make travel more accessible to a wider audience. The article also analyzes changes in consumer preferences, including the growing interest in ecotourism and socially responsible forms of recreation. Evaluating these factors contributes to a deeper understanding of the dynamics of consumer preferences and allows tourism companies to develop effective marketing strategies that meet the needs of modern clients.

During the study, the following tasks were identified: familiarization with various theories of needs emergence and analysis of the influence of different factors on the formation of the need for tourism services.

Keywords: consumer behavior, factors of consumer behavior, theory, statistics, marketing, tourism organizations.

Annotatsiya. Maqola turizm xizmatlari sohasida iste'molchilar xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda turistik mahsulotlar tanlovini belgilovchi asosiy elementlar, masalan, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, texnologik va ekologik omillar batafsil ko'rib chiqilgan. Maxsus e'tibor daromad darajasi, globalizatsiya, demografik o'zgarishlar va texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan, bu esa sayohatlarni keng auditoriya uchun yanada

mavjud qilishga yordam beradi. Shuningdek, iste'molchilarning afzalliklaridagi o'zgarishlar tahlil qilinadi, jumladan, ekoturizmga va ijtimoiy mas'uliyatli turizmga bo'lgan qiziqishning ortishi. Ushbu omillarni baholash iste'molchilar afzalliklari dinamikasini chuqurroq tushunishga yordam beradi va turizm kompaniyalariga zamonaviy mijozlar ehtiyojlariga mos keladigan samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Materialni o'rganish jarayonida quyidagi vazifalar aniqlangan: turistik xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish va ehtiyojlarning paydo bo'lishiga oid turli nazariyalar bilan tanishish.

Kalit so'zlar: iste'molchilar xulq-atvori, iste'molchilar xulq-atvorining omillari, nazariya, statistika, marketing, turizm tashkilotlari.

Введение

Туризм играет ключевую роль в экономике многих стран и оказывает значительное влияние на развитие мировой экономики. Он не только способствует росту национальных доходов, но и является важным фактором социального и культурного обмена, укрепления международных связей и улучшения взаимопонимания между различными культурами. Поведение туристов и общее потребительское поведение можно сравнить, чтобы понять будущее туризма и его влияние на мировую экономику (Swarbrooke & Horner 1999: pp. 6-71). Данной статье рассмотрим отдельно самого понятия потребительского поведения в туризме.

Согласно международным статистическим данным, туризм является одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих отраслей в мире. К примеру, рост поездок по всему миру в 2024 году увеличился на 11%ов, по сравнению с 2023 годом, и число путешествующий туристов составил 1,4 млрд человек, что подчеркивает высокий рост интереса к данному сектору ([www.tadviser.ru/index.php/Статья:Туризм_\(мировой_рынок\)_12.02.2025](http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Туризм_(мировой_рынок)_12.02.2025))

. По оценкам UNWTO, доходы от мирового туризма в 2023 году составили 1,4 трлн долларов. Это на 7% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, глобальная туристическая отрасль на 99% восстановилась до уровня, наблюдавшегося до начала пандемии COVID-19. Ниже предоставляемая статистика иллюстрирует изменения в количестве международных туристических прибытий по сравнению с 2019 годом (рис.1)

Рис. 1. Изменения в количестве международных туристических прибытий по сравнению с 2019 годом (Источник: <https://travelbiznews.com/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-this-year/>)

Показаны процентные изменения (как рост, так и снижение) в количестве туристов за первые семь месяцев 2024 года по сравнению с 2019 годом.

Региональная разбивка: Данные разделены на различные регионы (мировой уровень, Европа, Азия и Тихий океан, Америка, Африка и Ближний Восток), что позволяет увидеть различия в восстановлении туризма между ними. Также график позволяет оценить, какие регионы наиболее быстро восстанавливаются после падения туристической активности, вызванного пандемией COVID-19, и какие регионы все еще испытывают трудности. По оценкам, в 2024 году доходы от международного туризма составили \$1,4 трлн. Это соответствует 93% от объема рынка в 2019 году — \$1,5 трлн. Экспортные доходы от туризма оцениваются в \$1,6 трлн, или почти в 95% от допандемийного значения (\$1,7 трлн). Общий экономический вклад туризма составил \$3,3 трлн в 2024 году, или 3% мирового ВВП. К октябрю 2024-го международные авиаперевозки и пассажирский спрос восстановились примерно на 90% по сравнению с допандемийным уровнем (www.unwto.org 2024. 10.02.2025)

Самыми посещаемыми странами стали Франция – 89,4 млн, Испания – 83,7 млн, США – 79,3 млн, Китай – 65,7 млн, Италия – 64,5 млн, Турция – 51,2 млн, Мексика – 45 млн, Таиланд – 39,8 млн, Германия – 39,6 млн. (По статистике Data Pandas). Туризм как область экономической деятельности стремительно развивается в современном мире. По данным специалистов Всемирного банка, по объемам продаж туризм занимает второе место в мировой экономике, уступая только машиностроению, и является ведущей отраслью среди других секторов услуг (www.tadviser.ru 10.02.2025). Он способствует созданию миллионов рабочих мест, стимулирует развитие инфраструктуры, транспорта и гостиничного сервиса, а также способствует развитию смежных отраслей, таких как сельское хозяйство, торговля и развлечения. По оценкам Всемирной организации по туризму, к 2024 году отрасль увеличил свой вклад в ВВП до \$ 15,5 трлн. (11,6 % мировой экономики), в ней были заняты 430 млн. человек — 12 % всего работающего населения. Кроме того, туризм способствует культурному обмену и расширению горизонтов. Путешествия помогают людям знакомиться с историей, традициями и искусством разных народов, что способствует взаимному уважению и укреплению мирных отношений между странами. Туризм становится важным инструментом популяризации культурных ценностей и наследия, а также средством сохранения природных ресурсов через устойчивое развитие экотуризма.

Не менее важным аспектом является то, что туризм помогает в стимулировании местных экономик, особенно в развивающихся странах, где он может стать основным источником доходов и устойчивого развития. Однако для того, чтобы туризм приносил максимальную пользу, важно учитывать экологические, социальные и культурные аспекты, ориентируясь таким образом, туризм оказывает огромное влияние на глобальную экономику, культуру и общественные связи, а его значение продолжает расти в условиях глобализации и взаимозависимости стран. При этом, изучение поведения потребителей туристских услуг является междисциплинарной задачей, требующей участия различных научных дисциплин. Туристский продукт, представляющий собой сложный комплекс услуг с уникальными условиями продажи, формирует определенные поведенческие

стратегии и специфические черты поведения потребителей, что делает эту область исследований особенно интересной.

Обзор литературы. Изучение потребительского поведения в области туризма стало особенно важным с конца 1960-х и начала 1970-х годов. Этот период характеризовался значительным развитием туристической индустрии и возрастанием интереса к ней как к важному социально-экономическому явлению. В условиях этого роста исследователи осознали необходимость более глубокого анализа факторов, влияющих на выбор туристических услуг, а также на поведение потребителей в данной сфере. Изучение темы потребительского поведения в туризме было вызвано рядом факторов, которые оказали влияние на развитие туристической индустрии и изменение подходов к ее исследованию. Вот основные причины:

-Экономический подъем: Экспоненциальный рост международного и внутреннего туризма в 1960-1970-х годах, обусловленный увеличением располагаемого дохода и улучшением жизненных стандартов, создал потребность в изучении потребительского поведения.

-Изменение потребительских нужд и предпочтений: С ростом разнообразия предложений на рынке (например, экотуризм, культурные поездки) потребители начали проявлять более разнообразные интересы, что требовало системного анализа их предпочтений.

-Развитие технологий и транспорта: Улучшение авиаперевозок, доступность автотранспорта и развитие инфраструктуры сделали путешествия более доступными, что повлияло на поведение потребителей и повысило необходимость их исследования.

-Изменения в социокультурных факторах: Глобализация, расширение доступа к информации и культурным обменам, подтолкнули людей к путешествиям и изменили их восприятие различных направлений.

-Недостаток знаний и исследований в области туризма: ранее существовали лишь отдельные исследования, и ученые осознали необходимость интеграции теорий из психологии, социологии и маркетинга для комплексного анализа потребительских предпочтений.

-Конкуренция на туристическом рынке: в условиях усиленной конкуренции компании начали осознавать важность понимания потребностей клиентов для разработки эффективных маркетинговых стратегий и повышения качества своих услуг.

-Рост значимости устойчивого туризма: Увеличение интереса к экологически чистым и социально ответственным формам туризма потребовало исследования новых факторов, влияющих на выбор туристических услуг.

-Психографические и демографические изменения: Увеличение числа работающего населения, рост молодежной аудитории и изменения в образе жизни также оказали влияние на потребительское поведение в туризме.

Эти факторы в совокупности породили необходимость в более тщательном и системном изучении поведения потребителей в сфере туризма, что, в свою очередь, способствовало созданию более эффективных маркетинговых стратегий и повышению качества туристических услуг.

Изучение поведения потребителей в туризме привлекло внимание многих ученых, работающих в области маркетинга, социологии, психологии и экономики. В числе тех, кто оказал значительное влияние на развитие теорий потребительского поведения в туризме, можно выделить несколько известных ученых и исследователей:

Джон Вальфер. В 1970-80-е годы Джон Вальфер был одним из пионеров, исследующих поведение потребителей в туризме. Его работы касались изучения факторов, влияющих на выбор туристических услуг, а также мотивации туристов. Изучение поведения потребителей, попытка создать модель покупательского поведения, узнать, как делается выбор при совершении покупки турпродукта - сложная, но необходимая работа маркетолога на рынке туристских услуг. Этой цели посвящены работы известных специалистов: Ф. Котлера, Д. Боуэна, Д. Мейкенза, Ж.-Ж. Ламбена, И.С. Березина, А. Дуровича, Р.А. Браймера и других. Питер М. Джонсон Питер Джонсон активно исследовал поведение потребителей на рынке туризма, его исследования сосредоточены на маркетинге и предпочтениях туристов, а также на влиянии факторов, таких как экономическая ситуация и технологическое развитие, на выбор туристических услуг (Meidan 1984: pp. 166-186).

Эрик Коэн — один из ведущих ученых в области туризма, известный своими работами по типологии туристов. Одной из его самых известных книг является: "The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings". В этой книге Коэн исследует различные аспекты туризма, включая поведение и типологию туристов, а также их мотивацию. Он предложил классификацию туристов на основе различных факторов, таких как их отношение к культурному окружению, степень вовлеченности в местную культуру и цель поездки. Кроме того, в его работах обсуждаются и другие темы, такие как социологические, психологические и культурные аспекты туризма, а также влияние туризма на местные сообщества (Хаванова 2021: с. 81). Следующий исследователь в области изучения поведения туристов Джон Ф. Шоу, много писал в области маркетинга и поведения туристов. Одним из его известных трудов является статья, Поведение туристов, мотивация, маркетинг в туризме (Cohen 1972: pp. 164-82).

. В области психологии поведения потребителя в туризме тоже изучалась и один из таких исследователей является Ван Ли — известный научный деятель в области поведения потребителей в туризме. В своих работах он фокусируется на **психологии туристов и поведении потребителей**, исследуя, какие внутренние и внешние факторы влияют на решения туристов. Он подчеркивает важность понимания **мотивации и потребностей** туристов для разработки эффективных маркетинговых стратегий (Wan, Hui, M., & Qiu, 2021: p. 83). Также изучение потребительского поведения в туризме занимался Брайан В. Тейлор — известный ученый в области туризма, который изучал поведение потребителей в контексте туризма, особенно в области психологических аспектов поведения туристов и культурных процессов, которые влияют на выбор туристами услуг и направлений. Основные темы его исследований включали изучения психологию потребителей в туризме, Влияние культурных факторов на потребительское поведение, социальные аспекты туризма, ценности и предпочтения туристов (Hogner and Swarbrooke 2021: pp. 45-48)

Работы Брайана Тейлора представляют ценность для создания маркетинговых стратегий в туризме, а также помогают туристическим компаниям более эффективно адаптировать свои предложения, учитывая психологические и культурные особенности различных групп потребителей. Следующий исследователь Патриция Шеллс является исследователем в области туризма, специализирующимся на анализе различных аспектов потребительского поведения в данной сфере. Основное внимание в её работах уделяется изучению психографических и демографических факторов, которые влияют на выбор туристами определенных услуг и направлений (Shells 2010: pp. 78-81).

Методология исследования. Методология, использованная для изучения факторов, влияющих на потребительское поведение, представляет собой комплексный подход, который включает несколько этапов. Каждый из этих этапов направлен на глубокое и всестороннее понимание поведения потребителей, с учетом разнообразных факторов, таких как психология, социология, культура и экономика. Теоретическом анализе изучаются работы ученых и исследователей в данной области, рассматриваются ключевые модели и гипотезы, объясняющие, как и почему потребители принимают те или иные решения. Это помогает создать теоретическую основу для дальнейшего анализа и определения ключевых факторов, влияющих на потребительское поведение. Качественное исследование включает сбор и анализ данных, которые помогают выявить неочевидные аспекты потребительского поведения. Это может быть достигнуто с помощью различных методов, таких как интервью, фокус-группы, наблюдения и открытые вопросы в анкетах. На этом этапе исследователь стремится понять внутренние мотивации и предпочтения потребителей, их отношения к продуктам или услугам, а также социальные и культурные контексты, влияющие на их поведение. Качественные методы позволяют глубже понять психологию потребителей, их ценности, убеждения и восприятие окружающего мира. Далее сравнительный анализ предполагает изучение потребительского поведения в разных контекстах, включая различные регионы, культурные группы или рыночные сегменты. Это позволяет выявить особенности поведения потребителей, обусловленные такими факторами, как культурные различия, социально-экономический статус, возраст и другие. С помощью сравнительного анализа можно исследовать, как различные переменные влияют на выбор потребителей в разных условиях, а также выявить важные закономерности и различия. На основе теоретического анализа разрабатываются гипотезы, которые впоследствии подлежат проверке в ходе эмпирического исследования. Эти гипотезы направлены на выявление причинно-следственных связей между различными факторами и поведением потребителей.

Анализ и обсуждение результатов. Поведение потребителей в сфере туризма является важнейшим фактором, определяющим успех туристической индустрии. Современный рынок туристических услуг отличается высокой конкуренцией, разнообразием предложений и постоянно изменяющимися предпочтениями клиентов. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, туристические компании должны четко понимать, какие факторы влияют на выбор потребителей и как использовать эти знания для разработки привлекательных и востребованных услуг.

Поведение потребителей не всегда поддается точному предсказанию, так как на него воздействуют множество факторов: общеэкономических, культурных, общественно-психологических, а также социально-демографических и личностных. Восприятие и оценка этих факторов в значительной степени являются субъективными. Суммарное влияние этих факторов определяет сознание потребителей туристических услуг и формирует их мотивацию, которая может проявляться через следующие показатели: предпочтения в выборе цели и направления, путешествия восприятие соотношения цены и качества предлагаемых туристических пакетов, выбор типов и форм организации тура, частота путешествий (Котлер, Боуэнд и Мейкенз 1998: с. 20).

Один из важных факторов определяющий потребительское поведение туристов это экономические факторы. Так как на выбор туристических услуг значительное влияние оказывают такие элементы, как располагаемый доход, уровень экономического развития региона, цена на туристические пакеты, доступность и стоимость транспортных услуг.

Рассмотрим основные экономические аспекты, влияющие на поведение туристов. Один из наиболее значимых экономических факторов — это **уровень дохода** потребителей. Чем выше располагаемый доход, тем больше возможностей для потребления туристических услуг, таких как международные поездки, роскошные курорты и разнообразные экзотические туры. Следующий важный экономический фактор — это экономическая ситуация в стране или регионе которая напрямую влияет на готовность потребителей тратить средства на отдых. Во время экономического роста, когда повышается уровень занятости и доходов, люди становятся более склонны к потреблению туристических услуг. В то же время, в период экономических кризисов, рецессий или инфляции потребители могут сокращать расходы на путешествия, отдавая предпочтение более экономным вариантам или путешествиям внутри страны. Один из ключевых экономических факторов — это цена на туристические услуги, такие как проживание, транспорт, экскурсии, питание и другие, оказывают прямое влияние на поведение потребителей. Это также связано с общей инфляцией, колебаниями цен на топливо, авиабилеты, курсом валют и другими экономическими факторами. В сфере туризма наблюдается четкая сезонность, и цены на многие туристические услуги изменяются в зависимости от времени года. Например, в высокий сезон, когда спрос на услуги возрастает, стоимость проживания и авиабилетов, как правило, возрастает. Потребители с ограниченным бюджетом могут переносить поездки на низкий сезон или искать предложения со скидками. Для международных туристов валютный курс играет важную роль при принятии решения о направлении путешествия. Сильное колебание обменного курса валют может существенно изменить стоимость путешествия, как для туристов из стран с сильными валютами, так и для туристов из стран с более слабыми валютами.

Не мало важную роль в формировании потребительского поведения в туризме играют социально-культурные, а также социально- психологические факторы. Принято выделять доминирующие и побочные факторы туристской мотивации, обладающие определенными возможностями усиливать свое влияние на поведение потребителя и процесс принятия им решения о путешествии и выбор туристского продукта (Лоскунина 2016: с. 1268-1269)

Поведение потребителей всегда находится под влиянием социальных факторов (Табл.1), основные из которых как возраст, образование, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение и тип личности (marketing.wikireading.ru 10.02.2025)

Таблица 1

Социальные факторы, определяющие потребительское поведение в туризме
(по автору статьи)

Возраст	Возрастные группы имеют разные предпочтения в путешествиях. Молодежь часто выбирает активный отдых, приключенческий туризм и бюджетные варианты. Взрослые и пожилые люди склонны к более спокойным и комфортным путешествиям, таким как круизы или культурные туры.
Пол	Исследования показывают, что мужчины и женщины могут иметь разные предпочтения в выборе туристических услуг. Например, женщины чаще выбирают культурные и

	оздоровительные туры, в то время как мужчины склонны к активным видам отдыха, таким как спортивный туризм.
Образование	Уровень образования влияет на выбор туристических направлений и типов отдыха. Люди с высшим образованием чаще выбирают культурные и образовательные туры, в то время как с более низким уровнем образования — пляжный отдых и экскурсионные поездки.
Социальное положение	Социальный статус определяет доступность определенных туристических услуг. Люди с высоким социальным положением могут позволить себе роскошные путешествия, такие как круизы или отдых в пятизвездочных отелях, в то время как люди с более низким статусом выбирают более доступные варианты.
Менталитет	Культурные особенности и менталитет влияют на выбор туристических направлений и видов отдыха. Например, в некоторых культурах ценится семейный отдых, в то время как в других — приключенческий туризм.
Семейное положение	Семейное положение влияет на выбор типа отдыха. Семьи с детьми предпочитают семейные курорты и тематические парки, в то время как бездетные пары или одиночки могут выбирать более разнообразные и активные виды отдыха.
Профессия	Тип профессии может определять доступность отпуска и предпочтения в путешествиях. Люди с гибким графиком работы могут позволить себе более длительные и дальние поездки, в то время как с фиксированным графиком — более короткие и близкие к дому путешествия.
Отпуск.	Длительность и частота отпусков влияют на выбор туристических услуг. Люди с длительным отпуском могут позволить себе более дорогие и дальние поездки, в то время как с коротким — выбирают более доступные и близкие варианты.
Здоровье	Физическое состояние влияет на выбор типа отдыха. Люди с хорошим здоровьем могут выбирать активные виды отдыха, такие как горные походы или водные виды спорта, в то время как люди с ограниченными физическими возможностями предпочитают более спокойные и комфортные путешествия.

Также на поведение туристов влияют такие факторы, как культура, отношения между индивидуумами и окружающей средой, восприятие рисков и процессы принятия решений в семье (Moutinho 1987: pp. 5-44.)

По мнению психолога Э. Дичтера, после того как люди решили производственную проблему, они «двинулись дальше, к удовлетворению новых потребностей. Люди хотят путешествовать, совершать открытия, быть физически независимыми» (Радаев 2015: с. 5-18) . и при этом люди стали уделять особое внимание на свое психологическое состояние. Выбор туристического направления зависит от эмоциональных потребностей и выгод, при

этом важную роль в этом процессе играет ментальное изображение, которое способствует эмоциональному восприятию и формированию намерений поведения (Goossens 2000: pp. 301-321). Психологические факторы имеют огромное значение в процессе принятия решений потребителями при выборе туристических услуг. Вот несколько факторов, которые оказывают влияние на поведение потребителей в сфере туризма: Самое первое и главное это мотивация. В туризме она может проявляться в желании отдохнуть, исследовать новые места, получить уникальные впечатления или улучшить здоровье. Понимание этих потребностей и мотиваций помогает туристическим компаниям создавать привлекательные предложения, которые удовлетворяют разнообразные запросы клиентов. След за мотивацией идет Эмоциональное восприятие, которое играет большую роль в выборе туристических услуг. Люди часто принимают решения, руководствуясь эмоциями, такими как волнение, удовольствие, страх или удовлетворение. Например, люди могут выбирать поездки на пляж, чтобы расслабиться, или экскурсии, чтобы пережить незабываемые моменты. Мотивация потребителя является очень важным фактором в процессе принятия решения о путешествии. Каждый человек на разных жизненных этапах испытывает различные потребности. Потребность становится мотивом только тогда, когда достигает определенного уровня интенсивности (Sheldon & Schüler 2011: pp 101-116)

Также выбор туристических направлений в значительной степени зависит от географической близости и удобства доступа к определённым регионам. Немаловажным фактором при принятии решения является наличие уникальных природных объектов и историко-культурных памятников. Туристы склонны отдавать предпочтение популярным и хорошо доступным местам, таким как пляжи, горные курорты и крупные города, известные своими историческими достопримечательностями. Такие места часто привлекают путешественников благодаря своей репутации, разнообразию предлагаемых услуг и возможности сочетать отдых с культурным обогащением. К примеру, можно рассмотреть следующий рисунок, где продемонстрированы топ 10 самые популярные страны мира по туризму (рис.2). (Kivela 2007: pp. 45-46)

Рис. 2. Топ 10 стран с международными туристическими направлениями

(Источник: <https://travelness.com/most-visited-countries-in-the-world>).

Тему мотивации в туризме изучали такие ученые как, например МакИнтош, Гельднер и Ритчи (Шамликашвили 2015: с. 5-18.).

Они используют четыре категории мотивации.

Первое, **физические мотиваторы**: связанные с восстановлением тела и разума, целями поддержания здоровья, спортом и удовольствием.

Второе, **культурные мотиваторы**: вызваны желанием увидеть и узнать больше о других культурах, познакомиться с местными жителями страны, их образом жизни, музыкой, искусством, фольклором, танцами и т.д.

Третье, межличностные **мотиваторы**: эта группа включает желание встретить новых людей, навестить друзей или родственников и искать новые, отличные от привычных, впечатления. Путешествия служат как побег от рутины отношений с друзьями или соседями, от домашней обстановки, или же используются для духовных целей

Четвертое, **Мотиваторы статуса и престижа**: включают желание продолжить образование (например, личное развитие, повышение эго и чувственные удовольствия). Эти мотиваторы связаны со стремлением к признанию и вниманию со стороны других людей, чтобы повысить личное эго. Эта категория также включает личностное развитие через хобби и образование.

В одной из работ Д. Нэша «Антропология туризма» отражено яркое высказывание: «Важной фигурой антропологического нарратива становится турист думающий, чувствующий, рассматривающий, символически выражающий комплексные представления о социальных и культурных связях» (Бурцев 2017: с. 368-375). Таким образом, ключевой задачей при предоставлении туристической услуги является понимание потребностей самого туриста, что достигается через комплексный анализ всех факторов, влияющих на его поведение.

Выводы. Изучение поведения потребителей туристических услуг является ключевым элементом для успешной работы любой туристической компании. Поведение потребителей в сфере туризма определяется множеством факторов, и понимание этих факторов позволяет эффективно адаптировать маркетинговые стратегии, улучшать предложения и повышать уровень обслуживания. Рассмотрим основные причины, по которым важно изучать поведение потребителей туристических услуг.

Понимание мотивов и потребностей потребителей. Потребители отправляются в путешествия по различным причинам: для отдыха, работы, учебы, культурного обогащения и многого другого. Эти мотивы определяют выбор типа отпуска, направления и турпродукта. Исследование потребительских мотивов позволяет разрабатывать более точные и актуальные предложения, соответствующие потребностям разных категорий клиентов, будь то семьи, одиночные путешественники или компании друзей.

Конкуренция и дифференциация предложений. Туристический рынок отличается высокой конкуренцией, и понимание потребностей и предпочтений клиентов дает компаниям возможность выделиться, предлагая уникальные и индивидуализированные туристические предложения. Знание факторов, влияющих на выбор туристов, помогает создавать более привлекательные пакеты, которые в большей степени соответствуют их ожиданиям.

Изменения в предпочтениях потребителей. Поведение потребителей в туризме может меняться под воздействием различных внешних, а также внутренних факторов, таких как экономическая ситуация, новые тенденции и предпочтения, экологические движения и технологические инновации. Постоянное исследование этих изменений помогает компаниям предсказать тенденции, адаптировать свои предложения и оставаться актуальными на рынке.

Повышение клиентской лояльности и удовлетворенности. Изучение потребностей клиентов способствует повышению качества обслуживания и разработке эффективных стратегий для укрепления лояльности. Когда туристическая компания понимает, что важно для потребителей — будь то удобство, эксклюзивность, стоимость или экологическая устойчивость — она может предложить соответствующие услуги, что улучшит клиентский опыт и повысит уровень удовлетворенности.

Оптимизация маркетинговых усилий. Понимание факторов, влияющих на выбор туристических услуг, имеет ключевое значение для правильной настройки маркетинговых стратегий в туристической отрасли. Когда компании понимают потребности и предпочтения различных групп потребителей, они могут более эффективно и точно направлять свои усилия на привлечение клиентов, тем самым повышая результативность своих маркетинговых кампаний.

Один из самых важных аспектов — это сегментация потребителей. В зависимости от интересов, потребностей и финансовых возможностей клиентов, туристическая компания может предложить разнообразные пакеты и услуги, которые будут соответствовать ожиданиям каждой группы. Например, для той категории клиентов, для которых важна доступность, приоритетом будет являться низкая стоимость путешествий. Это может включать экономичные туры, бюджетные отели и оптимизацию расходов на транспорт и питание. Для другой группы потребителей, которая ориентирована на новые впечатления и экзотические направления, компания может предложить более дорогие, но насыщенные уникальным опытом туры. Эти туристы могут быть заинтересованы в путешествиях, включающих посещение малоизвестных мест, уникальные приключения или погружение в культуру и традиции другой страны. Для этой категории могут быть предложены экскурсии, которые акцентируют внимание на природных или культурных особенностях, а также нестандартные маршруты. Третья группа потребителей, скорее всего, предпочитает более спокойный и безопасный отдых, с акцентом на комфорт. Для них подойдут высококлассные курорты с отличным обслуживанием, индивидуальным подходом и гарантией безопасности на всех этапах путешествия, включая медицинское обслуживание, страхование и комфортные условия проживания.

Таким образом, использование подхода сегментации помогает избежать универсальных предложений и позволяет более точно удовлетворить потребности каждого клиента. Учет этих факторов помогает туристическим компаниям рационально расходовать ресурсы, минимизируя ненужные затраты на привлечение клиентов, чьи предпочтения не совпадают с предлагаемыми услугами. Такой подход делает маркетинговые кампании более точными, персонализированными и эффективными.

Оптимизация маркетинговых усилий с учетом потребностей различных групп потребителей не только способствует повышению удовлетворенности клиентов, но и увеличивает конкурентоспособность компании на рынке. Понимание этих факторов также помогает в установлении долгосрочных отношений с клиентами, укрепляя их лояльность и приверженность бренду.

Устойчивое развитие туризма. В последние годы наблюдается рост интереса к устойчивому туризму, экологически чистым продуктам и социально ответственным услугам. Исследование потребительского поведения помогает определить, какие сегменты туристов готовы платить за экологически безопасные и этичные предложения, что открывает для компаний возможность внедрять такие практики и привлекать новых клиентов, ориентированных на устойчивое развитие и защиту окружающей среды.

Предсказание потребностей и трендов. Анализ текущих тенденций потребительского поведения в туризме является ключевым инструментом для прогнозирования будущих потребностей и трендов. Когда туристические компании исследуют предпочтения и мотивы своих клиентов, они получают возможность предсказать, какие туристические услуги будут популярны в будущем. Это знание помогает не только эффективно адаптировать существующие предложения, но и разрабатывать новые, инновационные продукты, которые будут соответствовать меняющимся запросам рынка.

В условиях динамично меняющихся экономических, культурных и технологических факторов, способность предугадывать потребности туристов становится решающим фактором долгосрочного успеха компаний. Например, с ростом популярности устойчивого туризма и экотуризма, компании могут заранее интегрировать экологические инициативы в свои предложения. Аналогично, если наблюдается тенденция к увеличению спроса на путешествия, связанные с новыми технологиями, такими как виртуальная реальность или индивидуализированные туры, компании могут включить эти инновации в свои услуги.

Таким образом, глубокое понимание потребительского поведения не только помогает предсказывать будущие тренды, но и позволяет туристическим компаниям оставаться конкурентоспособными, быстро адаптируясь к изменениям на рынке. Это играет ключевую роль в стратегическом планировании, создании новых продуктов и укреплении позиций компании на рынке.

Таким образом, изучение поведения потребителей в сфере туризма имеет решающее значение как для отдельных туристических компаний, так и для всего сектора в целом. Знание того, каким образом и по каким причинам туристы делают выбор в пользу тех или иных услуг, позволяет компаниям точно настраивать свои предложения, максимально соответствующие реальным потребностям клиентов.

Для туристических компаний это означает не только возможность увеличить доходность, но и значительно улучшить качество обслуживания. Понимание мотивации и предпочтений клиентов помогает разрабатывать индивидуализированные, привлекательные туристические пакеты, которые смогут удовлетворить потребности различных групп путешественников. Это способствует укреплению позиций компании на рынке, повышает лояльность и улучшает клиентский опыт. Кроме того, регулярный анализ предпочтений потребителей позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения в потребительских запросах и рыночных тенденциях. Например, если наблюдается рост интереса к устойчивому туризму или экологически чистым продуктам, компания может адаптировать свои предложения, внедрять новые экологичные решения или использовать инновационные технологии, что способствует долгосрочному успеху и повышению конкурентоспособности. Для всей туристической отрасли изучение потребительских предпочтений способствует созданию более качественного и разнообразного предложения. Компании, которые понимают, что важно для туристов,

могут разработать более привлекательные маркетинговые стратегии, эффективно организовывать рекламные кампании и оптимизировать процесс обслуживания, что в свою очередь способствует увеличению популярности туризма в целом.

В итоге, глубокое понимание потребительского поведения становится неотъемлемым инструментом для стратегического планирования и дает возможность туристическим компаниям быть гибкими и адаптивными к изменениям в рыночной среде, что помогает оставаться конкурентоспособными и продолжать предоставлять высококачественные, востребованные услуги.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Swarbrooke, J., & Horner, S. (1999). *Consumer Behaviour in Tourism* pp. 6-7
2. [www.tadviser.ru/index.php/Статья:Туризм_\(мировой_рынок\),12.02.2025](http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Туризм_(мировой_рынок),12.02.2025)
3. <https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-in-2024>. 10.02.2025
4. [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Туризм_\(мировой_рынок\)10.02.2025](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Туризм_(мировой_рынок)10.02.2025)
5. Meidan, A. (1984). *The Marketing of Tourism* // *Service Industries Journal*, 4, pp.166-186.
6. Хаванова Н.В. Туризм как особый вид экономической деятельности и его влияние на развитие региона // *Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса*. №2. 2021. с. 81.
7. Cohen, E. (1972) 'Towards a sociology of international tourism'// *Social Research* 39(1), pp.164–82.
8. *Tourism and Tourism Research: A Handbook*. SAGE (2004). Publications pp.44-56.
9. Wan, L., Hui, M., & Qiu, Y. (2021). Tourist misbehavior: Psychological closeness to fellow consumers and informal social control. *Tourism Management*, 83, pp. 104 - 258.
10. *Consumer Behaviour in Tourism Fourth Edition* Susan Horner and John Swarbrooke (2021), chapter 1, pp. 45-48
11. **Shells, P.** (2010). *Understanding the Consumer: A Study of Tourist Behavior. Tourism and Hospitality Research*. pp. 78-81
12. Котлер Ф., Боуэнд Д., Мейкенз Д., *Маркетинг. Гостеприимство и туризм*. Изд. ЮНИТИ, М., 1998. с. 20.
13. Лоскунина Л.В. Особенности поведения потребителей на рынке туристских услуг// *Экономика и социум*. №6(25). 2016. с. 1268-1269
14. Характеристики покупателей [Электронный ресурс] // *ВикиЧтение*. — Режим [Электронный ресурс: <https://marketing.wikireading.ru/41078/>].10.02.20].
15. Moutinho, L. (1987). *Consumer Behaviour in Tourism*. *European Journal of Marketing*, 21, pp. 5-44.
16. Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // *Социологические исследования*. 2015. № 1. С. 5-18.
17. Goossens, C. (2000). Tourism information and pleasure motivation. *Annals of Tourism Research*, 27, pp. 301-321.
18. Sheldon, K., & Schüler, J. (2011). Wanting, having, and needing: integrating motive disposition theory and self-determination theory // *Journal of personality and social psychology*, 101 5, p. 1106
19. **M. L. Kivela** *The Fundamentals Consumer Behaviour and Tourism* 2007 pg 45-46
20. Шамликашвили В.А. *Социологические исследования*. 2015. № 1. С. 5-18.
21. Бурцев А.В. Культурный характер потребления туристских услуг // *Форум молодых ученых*. 2017. с. 368-375